

TEXNOLOGIYA FANINING ASOSIY JIXATLARI**Abduxoliqov Abdurazzoq Xurramovich***Surxondaryo viloyati Sherobod tumani**14 - sonli maktabning texnologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada texnologiya fanini asosiy jixatlari, innovatsion texnologiyalardan foydalanishning foydali jihatlari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: Ilg'or pedagogik texnologiyalar, texnologiya fani, interfaol metodlar

Yangi O'zbekistonda buyuk o'zgarishlar "Islohot – islohot uchun emas, avvalo inson uchun" degan ezgu g'oyaga xizmat qilmoqda. Jonajon Vatanimiz milliy taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'yib, barcha soha va tarmoqlarda demokratik yangilanish jarayonlari amalga oshirilayotgan bugungi kunda biz uchun bebaho ne'mat bo'lgan mustaqillikning qadr-qimmati va ahamiyati tobora ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6-aprelda "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb- hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli Qarori bilan tasdiqlangan texnologiya fanidan o'quvchilarga kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan davlat ta'lim standarti va Xalq ta'limi vazirligining 2017 yil 3-iyundagi "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari talablari asosida takomillashtirilgan o'quv dasturlarini tasdiqlash va amliyotga joriy etish to'g'risida" gi 190- sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan Texnologiya fani o'quv dasturi asosida texnologiya faniga yangidan bo'lim va bo'linga oid mavzular kiritilishi haqida alohida to'xtalib o'tilgan.

Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning kasbiy va mehnat ko'nikmalarini rivojlantirib, mustaqil kasb tanlashi, ijodkorlikka, hunar egallashiga zamin yaratadi. Shunday ekan texnologiya fani o'qituvchilari ilg'or pedagogik

texnologiyalar, interfaol metodlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalangan holda darsni tashkil etishlari, o`quvchilarning o`zlashtirish darajasiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi.

O`qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo`lib, o`qituvchi oldindan tayyorlangan sxemalarni kompyuter va elek-tron doska yordamida namoyish etib, jarayonlarni multimediya orqali tushuntirish imkoniyatiga ega bo`ladi. Bu esa o`qituvchining ishini ancha osonlashtiradi va vaqtdan unumli foydalanish imkonini beradi.

Misol tariqasida 5-sinf “Qo`l choklari” mavzusini slayd shaklda namoyish etiladigan bo`lsa, mavzuning kengroq yoritilishi va qo`l choklaridan ko`proq namunalar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega bo`linadi.

Bugungi kundagi texnologiya fani xonalari ham zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan jihozlanishi ta`lim berish jaryoniga ijobiy ta`sir etadi.

Darsda ko`rgazmali qurollar va texnik vositalardan foydalanishning ahamyatini ta`kidlab o`tishimiz kerak.

Dars jarayonida avvalo natural obyekt asbob, moslama, tayyor detallar va buyumalar, stanok va tikuv mashinalari, yaxlit uskuna va hokazolar, ya`ni o`quvchilar qaysi uskunada va nima yordamida ishlashlari kerak bo`lsa, shularning barchasi ko`rgazmali qurollar elektron didaktik vositalar hisoblanadi. Bundan tashqari texnologiya fani jarayonida plakatlar, sxemalar, modellar, maketlar va boshqa tasviriy ko`rgazmali qurollardan ta`lim vositasi sifatida foydalaniladi.

Ko`rgazmali vositalar tomosha emas, balki bilim olishning manbai, izlanuvchanlik, ijodkorlikka o`rgatuvchi omildir.

Ko`rgazmalilik maqsad emas vosita ekanligini, tushuncha va bilim aniq dalil va ko`rgazma bilan samarali ekanligini unutmasligimiz kerak.

Dars jarayonida faqat ko`rgazmali vositalardan foydalanib cheklanib qolmasdan, ta`lim sohasida rivojlanib borayotgan yo`nalishlardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarni o`quv jarayonida qo`llash

yaxshi samara beradi. Bu vazifalarni amalga oshirishda o`qituvchi o`zining ijodkorligi va mahoratidan foydalanishi lozim. Ta`lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, maqsadga erishishning eng maqul yo`lidir.

Texnologiya darslarida pedagogik texnologiyalaridan oqilona foydalanish bilan birga ularni ijodiy rivojlanish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun tanlangan metod dars maqsadi va mazmuniga mos bo`lishi lozim.

Shu bilan bir qatorda o`qitish jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o`qituvchi o`quv predmetining o`ziga xos tomonini, joy va sharoitini eng asosiysi, o`quvchining imkoniyati va extiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olish kerak. Shundagina kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Texnologiya fani bo`yicha o`quvchilarga fanga oid kompetensiyalarni shakillantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda fanni o`qitishda aniq maqsad sari harakat qilish zarur. O`qituvchi o`z oldiga quyidagilarni maqsad va vazifa qilib olishi kerak:

Fanga bo`lgan qiziqishni rivojlantirish; Ilg`or tajribalarni o`rgatish; Kasb tanlashga yo`llash; Ilmiy dunyoqarashni shakillantirish; Ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish”

Ushbu vazifalarning ijobiy yechimini ta`minlash uchun, albatta darslikdagi o`quv materiallarini loyihalashda tarixiy tajriba hamda ilm-fanning eng so`ngi yutuqlariga tayanish zarur.

Biz quyidagilarni tavsiya qilamiz: Texnologiya fanida kompetensiyalarni shakllantirishga yo`naltirilgan davlat ta`lim standartini amaliyotga joriy etish yo`llari, fanni o`qitishda pedagogik va axborot texnologiyalarini tadbiq etish orqali ta`lim samaradorligini oshirish, o`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish kabi muhim masalalar asosiy maqsad va vazifalar hisoblanadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

- 1) O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. “O`zbekiston” nashriyoti.
- 2) Milliy taraqqiyot yo`limizni qat`iyat bilan davom ettiri, yangi bosqichga ko`taramiz. “O`zbekiston” nashriyoti.
- 3) 5-sinf —Texnologiya darsligi.